

Assessment zur Erfassung von Präventionsbedarf

Name, Vorname

Hinweise zum Ausfüllen

Bitte beantworten Sie alle Fragen nach Möglichkeit mit einem schwarzen Stift. Bitte verwenden Sie keinen Bleistift. Entscheiden Sie sich bitte für **eine** Antwort, die **am ehesten** auf Sie zutrifft und setzen Sie Ihr Kreuz nicht zwischen die Antwortfelder.

Bitte achten Sie bei der Beantwortung der einzelnen Fragen auf die **Zeitangaben** (z.B. „nie“ oder „täglich oder fast täglich“), auf die sich die Fragen beziehen.

Wenn Sie eine Antwort **korrigieren** möchten, malen Sie bitte das irrtümlich angekreuzte Kästchen ganz aus und setzen Ihr Kreuz an die neue Stelle.

Bei einigen Fragen werden abhängig von Ihrer Antwort zusätzliche Informationen erfragt oder Sie können Fragen überspringen. Dies wird Ihnen durch Anweisungen angezeigt.

Beispiel: **An wie vielen Tagen in einer typischen Woche gehen Sie mindestens 10 Minuten ohne Unterbrechung zu Fuß, um von Ort zu Ort zu gelangen?**

Nie oder seltener als 1 Tag pro Woche Mindestens ein Tag pro Woche oder mehr

0

1

Weiter mit Frage 42

Wenn mindestens ein Tag pro Woche: Geben Sie bitte die Anzahl der Tage an:

Weiter mit Frage 41

Je nachdem, welche Antwort Sie ausgewählt haben, beantworten Sie in diesem Beispiel wie angegeben nachfolgend die *Frage 42* oder die *Frage 41*.

Berufsbezogene Dimension

Arbeitsbezogene körperliche Aktivität

4. Wenn Sie arbeiten, welche der folgenden Antwortmöglichkeiten beschreibt am besten, was Sie tun?

Denken Sie bei "arbeiten" an Dinge, die Sie tun müssen, wie zum Beispiel bezahlte und unbezahlte Arbeit, Arbeiten rund um Ihr Zuhause, Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen oder Studium. Beziehen Sie Ihre Angaben auf die Haupttätigkeit. Wenn Sie mehrere Tätigkeiten ausüben, schließen Sie alle mit ein. Bitte nur eine Antwortmöglichkeit ankreuzen.

- 1** - Tätigkeiten von leichter körperlicher Anstrengung

z.B. leichte Büroarbeit, Lesen, Schreiben, Zeichnen, am Computer arbeiten, Sprechen, Telefonieren, Lernen oder Studieren, Auto- oder Lastwagenfahren, Unterrichten, Nähen, Haare schneiden oder frisieren, Backware verkaufen oder Verkehr regeln.

- 2** - Tätigkeiten von mäßiger körperlicher Anstrengung

z.B. Post austragen, Tragen von leichten Gegenständen, Rasen und Garten bewässern, Elektriker- oder Klempnerarbeit, Autoreparaturen, Arbeiten an Werkzeugmaschinen, Bohren, Malerarbeiten, Krankenpflege, Hausarbeit von mäßiger körperlicher Anstrengung, Putzen, Staubsaugen, Einkaufen oder mit Kindern spielen.

- 3** - Tätigkeiten von schwerer körperlicher Anstrengung

z.B. das Bedienen von schweren angetriebenen Werkzeugen, Bauarbeiten, Bergbau, Tragen von schweren Lasten, Be- und Entladerarbeiten, Holzhacken und -stapeln, Land freilegen, Gartenbau, Schaufeln oder Graben

- 4** - Ich führe keine arbeitsbezogenen Tätigkeiten aus

Berufliche Belastungen

Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz.

	Überhaupt nicht 1	Kaum 2	Etwas 3	Ziemlich 4	Sehr 5
5. Wie stark ist Ihr berufliches Leistungsvermögen eingeschränkt?	<input type="checkbox"/>				
6. Tragen Belastungen am Arbeitsplatz zu Ihren gesundheitlichen Beschwerden bei?	<input type="checkbox"/>				
7. Wie stark fühlen Sie sich durch Ihre berufliche Tätigkeit belastet?	<input type="checkbox"/>				

8. Leiden Sie gegenwärtig unter besonderem beruflichem Stress?

Zeitdruck, Überforderung, Konflikte, Angst um Arbeitsplatz, Unzufriedenheit mit Arbeit, anderes

Überhaupt nicht 1	Eher weniger 2	Eher mehr 4	Stark oder sehr stark 5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Derzeitige Arbeitsfähigkeit im Vergleich zu der besten, je erreichten Arbeitsfähigkeit

9. Wenn Sie Ihre beste, je erreichte Arbeitsfähigkeit mit 10 Punkten bewerten: Wie viele Punkte würden Sie dann für Ihre derzeitige Arbeitsfähigkeit geben?

0 bedeutet, dass Sie derzeit arbeitsunfähig sind

Völlig arbeitsunfähig						Derzeit die beste Arbeitsfähigkeit				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Subjektive Prognose der Erwerbsfähigkeit

10. Wenn Sie an Ihren derzeitigen Gesundheitszustand und Ihre berufliche Leistungsfähigkeit denken:

Glauben Sie, dass Sie bis zum Erreichen des Rentenalters berufstätig sein können?

Sicher 1	Eher ja 2	Unsicher 3	Eher nein 4	Auf keinen Fall 5
<input type="checkbox"/>				

Präsentismus

11. Ist es in den letzten 12 Monaten vorgekommen, dass Sie zur Arbeit gegangen sind, obwohl Sie das Gefühl hatten, es wäre wegen Ihres Gesundheitszustandes besser gewesen, sich krank zu melden?

Nein, nie	Ja, ein Mal	Ja, 2-5 Mal	Ja, mehr als 5 Mal
1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Psychische Dimension

Psychische Befindlichkeit

12. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz.

	Überhaupt nicht	An einzelnen Tagen	An mehr als der Hälfte der Tage	Beinahe jeden Tag
	0	1	2	3
Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nicht in der Lage sein, Sorgen zu stoppen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Umgang mit Stress

13. Inwieweit haben Sie sich in den letzten drei Monaten durch folgende Ereignisse und Probleme überfordert gefühlt? Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz.

	Nicht überfordert			Mittelmäßig überfordert			Sehr stark überfordert	
	0	1	2	3	4	5	6	7
Schulden oder finanzielle Probleme	<input type="checkbox"/>							
Wohnungssuche oder Hausbau	<input type="checkbox"/>							
Leistungsdruck am Arbeitsplatz, im Studium, in Ausbildung oder Schule	<input type="checkbox"/>							
Erwartungen und Ansprüche der Familie oder Freunde	<input type="checkbox"/>							
Erwartungen und Ansprüche des Partners	<input type="checkbox"/>							
Gesundheitliche Probleme	<input type="checkbox"/>							
Eigene Erwartungen und Ansprüche	<input type="checkbox"/>							

Entspannungsfähigkeit

14. Ich habe Probleme, mich zu entspannen.

Trifft gar nicht zu	Trifft eher nicht zu	Trifft eher zu	Trifft genau zu
0	1	2	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bewältigungsverhalten

15. Die folgenden Aussagen können mehr oder weniger auf Sie zutreffen. Bitte geben Sie bei jeder Aussage an, inwieweit diese auf Sie persönlich zutrifft.

Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz.

	Trifft gar nicht zu 1	Trifft wenig zu 2	Trifft etwas zu 3	Trifft ziemlich zu 4	Trifft voll und ganz zu 5
In schwierigen Situationen kann ich mich auf meine Fähigkeit verlassen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die meisten Probleme kann ich aus eigener Kraft gut meistern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auch anstrengende und komplizierte Aufgaben kann ich in der Regel gut lösen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dimension Ernährung (Ess- und Trinkverhalten)

Body-Mass-Index

16. Wie groß sind Sie, wenn Sie keine Schuhe tragen?

cm

17. Wie viel wiegen Sie, wenn Sie keine Kleidung und Schuhe tragen?

kg

Essverhalten

18. Wie oft essen Sie Obst?

Mit einzubeziehen ist ebenfalls getrocknetes, Tiefkühl- und Dosenobst, nicht gemeint sind hier Obstsaften.

Täglich oder mehrmals täglich 4	4 bis 6 Mal pro Woche 3	1 bis 3 Mal pro Woche 2	Weniger als einmal pro Woche 1	Nie 0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

19. Wie viele Portionen Obst nehmen Sie pro Tag zu sich?

Eine Portion entspricht einer Handvoll Obst, z.B. 1 Banane, 1 Apfel oder 1 Birne

/ Portionen

20. Wie oft essen Sie Gemüse oder Salat?

Mit einzubeziehen ist getrocknetes, Tiefkühl- und Dosengemüse. Zählen Sie Kartoffeln und Gemüsesäfte bitte nicht mit.

Täglich oder mehrmals täglich	4 bis 6 Mal pro Woche	1 bis 3 Mal pro Woche	Weniger als einmal pro Woche	Nie
4	3	2	1	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

21. Wie viele Portionen Gemüse oder Salat nehmen Sie pro Tag zu sich?

Eine Portion entspricht einer Handvoll Gemüse, z.B. 8 Blumenkohlröschen, 4 gehäufte Esslöffel Kohl oder Spinat, eine mittelgroße Tomate.

/ Portionen

22. Wie oft essen Sie Fleisch?

Mit einzubeziehen sind Geflügel, Wurst, Schinken, Innereien und Ähnliches. Zählen Sie Fisch bitte nicht mit.

Täglich oder mehrmals täglich	4 bis 6 Mal pro Woche	1 bis 3 Mal pro Woche	Weniger als einmal pro Woche	Nie
4	3	2	1	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

23. Wie viele Portionen Fleisch nehmen Sie pro Tag zu sich?

Eine Portion entspricht einer Handvoll Fleisch, z.B. 4 Scheiben Wurstaufschnitt, kleines Schnitzel (Schwein/Rind/Huhn).

/ Portionen

24. Wie oft essen Sie Süßigkeiten oder gesüßte Lebensmittel?

Z.B. Kuchen, Gebäck, Eis, Pudding, süße Aufstriche inkl. Marmelade, salzige Knabbereien wie Chips. Zählen Sie gesüßte Getränke bitte nicht mit.

Täglich oder mehrmals täglich	4 bis 6 Mal pro Woche	1 bis 3 Mal pro Woche	Weniger als einmal pro Woche	Nie
4	3	2	1	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

25. Wie viele Portionen Süßigkeiten nehmen Sie pro Tag zu sich?

Eine Portion entspricht einer Handvoll Süßigkeiten, z.B. fünf Stückchen Schokolade, 20 Gummibärchen oder 4 Vollkornkekse, 200 g Fruchtojoghurt oder Pudding.

Portionen

Trinkverhalten

26. Wie viel Wasser/Mineralwasser und ungesüßte Getränke (z.B. Tee) trinken Sie pro Tag?

Liter

27. Wie viel künstlich gesüßte Getränke (z.B. Cola, Cola Light) trinken Sie pro Tag?

Liter

28. Wie viel Frucht- oder Gemüsesaft trinken Sie pro Tag?

Liter

29. Wie viel Tassen Kaffee trinken Sie pro Tag?

0-1 Tasse	2-4 Tassen	Mehr als 4 Tassen
1	2	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dimension Suchtmittelkonsum

Alkoholkonsum

30. Wie oft trinken Sie Alkohol?

Nie	1 mal pro Monat oder seltener	2-4 mal pro Monat	2-3 mal pro Woche	4 mal oder häufiger pro Woche
0	1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

31. Wenn Sie Alkohol trinken, wie viele Gläser trinken Sie dann üblicherweise an einem Tag? Ein Glas entspricht 0,33l Bier, 0,25l Wein/Sekt, 0,02l Spirituosen

1 oder 2	3 oder 4	5 oder 6	7 bis 9	10 oder mehr
0	1	2	3	4
<input type="checkbox"/>				

32. Wie oft trinken Sie sechs oder mehr Gläser Alkohol an einem Tag? Ein Glas entspricht 0,33l Bier, 0,25l Wein/Sekt, 0,02l Spirituosen

Nie	Seltener als 1 mal pro Monat	1 mal pro Monat	1 mal pro Woche	Täglich oder fast täglich
0	1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rauchverhalten

33. Rauchen Sie zurzeit – wenn auch nur gelegentlich?

Ja, täglich	Ja, gelegentlich	Nein, nicht mehr	Habe noch nie geraucht
3	2	1	0
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Weiter mit Frage 34	Weiter mit Frage 35	Weiter mit Frage 36	Weiter mit Frage 38

34. Falls täglicher Konsum: Wie viel rauchen Sie zurzeit durchschnittlich pro Tag?

Zigaretten
 Weiter mit Frage 36

35. Falls gelegentlicher Konsum: Wie viel rauchen Sie zurzeit durchschnittlich pro Woche?

Zigaretten

36. Wie alt waren Sie, als Sie angefangen haben zu rauchen, wenn auch nur gelegentlich?

Jahre

37. Falls Sie nicht mehr rauchen: Vor wie vielen Jahren haben Sie aufgehört zu rauchen?

Vor
 Jahren

Dimension Funktionsfähigkeit, Bewegung und sportliche Aktivität

Beeinträchtigung durch Schmerzen

38. Inwieweit haben Schmerzen Sie in den vergangenen 4 Wochen bei der Ausübung Ihrer Alltags Tätigkeiten zu Hause und im Beruf behindert?

Überhaupt nicht	Etwas	Mäßig	Ziemlich	Sehr
0	1	2	3	4
<input type="checkbox"/>				

Funktionsfähigkeit im Alltag

39. Die folgenden Fragen beschreiben Tätigkeiten, die Sie vielleicht an einem normalen Tag ausüben.

Sind Sie durch Ihren derzeitigen Gesundheitszustand bei diesen Tätigkeiten eingeschränkt? Wenn ja, wie stark? Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz.

	Ja, stark eingeschränkt 2	Ja, etwas eingeschränkt 1	Nein, überhaupt nicht 0
Anstrengende Tätigkeiten, z. B. schnell laufen, schwere Gegenstände heben, anstrengenden Sport treiben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mittelschwere Tätigkeiten, z. B. einen Tischverschieben, staubsaugen, kegeln, Golf spielen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einkaufstasche heben oder tragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mehrere Treppenabsätze steigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einen Treppenabsatz steigen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sich beugen, knien, bücken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mehr als 1 Kilometer zu Fuß gehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mehrere hundert Meter zu Fuß gehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einhundert Meter zu Fuß gehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sich baden oder anziehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

44. An wie vielen Tagen in einer typischen Woche üben Sie mindestens 10 Minuten ohne Unterbrechung Sport, Fitness oder körperliche Aktivität in der Freizeit aus?

Z.B. Joggen, Nordic Walking, Radtouren und alle anderen sportlichen bzw. körperlichen Aktivitäten in der Freizeit

Nie oder seltener als 1 Tag pro Woche

Mindestens ein Tag pro Woche oder mehr

0

1

Weiter mit Frage 46

Wenn mindestens ein Tag pro Woche: Geben Sie bitte die Anzahl der Tage an:

Weiter mit Frage 45

45. Wie viel Zeit verbringen Sie insgesamt in einer typischen Woche mit Sport, Fitness oder körperliche Aktivität in der Freizeit?

Z.B. Joggen, Nordic Walking, Radtouren und alle anderen sportlichen bzw. körperlichen Aktivitäten in der Freizeit

.
 . pro Woche

Stunden Minuten

46. An wie vielen Tagen in einer typischen Woche üben Sie körperliche Aktivität aus, die speziell für den Aufbau oder die Kräftigung der Muskulatur gedacht ist?

Z.B. Krafttraining oder Kräftigungsübungen (mit Gewichten, Thera-Band, eigenem Körpergewicht), Kniebeugen, Liegestützen oder Sit-ups

Nie oder seltener als 1 Tag pro Woche

Mindestens ein Tag pro Woche oder mehr

0

1

Wenn mindestens ein Tag pro Woche: Geben Sie bitte die Anzahl der Tage an:

Welches Datum haben wir heute?

. .

Tag Monat Jahr

Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob Sie alle Fragen beantwortet haben.